

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФАЙЗИЕВА Мабудахон Мухаммаджонова
Гулистон давлат университети
Мактабгача таълим кафедраси ўқитувчиси

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ ШАКЛЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682811>

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда мактабгача таълим педагогикаси олдида таълим жараёнини кузатиш, назорат қилиш ва таҳлил қилиш ҳамда баҳолашни аниқ мақсадлари ва аҳамиятини очиқ бериш, уларни такомиллаштириш муаммолари турибди. Бу муаммоларни ҳал этишда таълим жараёнини таҳлил этишнинг замонавий усуллари қўллаш ва уларни янада такомиллаштириш билан белгиланади. Тадқиқодчининг назариясига биноан кузатиш ва назорат қилишнинг замонавий талаблари очиқ берилган.

Калит сўзлар: таълим жараёни, назорат, таҳлил қилиш, кузатиш, замонавий усуллар, такомиллаштириш.

ANNOTATION

At present, the pedagogy of preschool education is faced with the tasks of monitoring, controlling and analyzing the educational process, identifying specific goals and the significance of assessment, and improving them. When solving these problems, the use of modern methods of analyzing the educational process and their further improvement is determined. According to the theory of the researcher, modern requirements for control and monitoring are identified.

Keywords: educational process, control, analysis, observation, modern methods, improvement.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время перед педагогией дошкольного образования стоят задачи контролирование и анализирование образовательного процесса, выявления конкретных целей и значения оценивания, их совершенствования. При решении этих задач определяется использование современных методов анализа образовательного процесса и их дальнейшее совершенствование. Согласно теории исследователя, выявляются современные требования контроля.

Ключевые слова: учебный процесс, контроль, анализ, наблюдение, современные методы, совершенствование.

Ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий қудрати, ижтимоий-маънавий ҳаёт даражасининг юксалиши, таълим тизимининг рақобатбардошлиги, ундаги илм-фан тараққиёти билан белгиланади. Бугунги кунда давлатимиз томонидан таълимнинг барча турлари каби мактабгача таълим тизими олдига ҳам бир қатор вазифалар қўйилмоқда. Бу вазифалар мактабгача таълим тизимида илғор хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш шароитларини яратиш, мактабгача таълим сифатини ошириш, мактабгача таълим ташкилотларида болаларни мактабга сифатли тайёрлашни тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган замонавий таълим дастурлари ва технологияларини жорий этиш ҳамда мактабгача таълим ташкилотларига педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш механизмини такомиллаштириш каби талаблардан иборатдир.

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар

Тадқиқотнинг объекти сифатида мактабгача таълим тизимини назорат қилишга доир манбалар, асосан, таълимни назорат қилишни амалга ошириш жараёни олинди. Тадқиқот мавзусини ёритишда таснифлаш, комплекс ўрганиш ва таҳлил усулларида фойдаланилган.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Таълим ташкилотларининг фаолиятини баҳолаш давлат назоратининг асосий шакли ҳисобланади. Республикамизда таълим ташкилотларида кадрлар тайёрлаш мазмуни, даражаси ва сифатининг давлат таълим стандартларига, давлат таълим талабларига ҳамда ўқув дастурларига мувофиқлиги, баҳолаш ва назорат қилиш орқали амалга оширилади. Мактабгача таълим тизими таълим-тарбия жараёнини доимо тўғри ва сифатли ташкил этилиши устидан назорат олиб борилишини талаб этади.

Педагогик фаолиятда таълим-тарбия жараёнини таҳлил қилиш ва назорат қилиш методлари бир қатор педагог олимлар эътиборида бўлган ҳамда улар томонидан таълим жараёнини таҳлил этишнинг бир қатор сабаблари, усуллари ўрганилиб, асослаб берилган.

Бу ҳақидаги маълумотларни И.Мирзаевнинг “Дарс таҳлили” ўқув қўлланмасида ва Р.М.Сарсенбаеванинг дарс таҳлили бўйича мақолаларида ҳамда Д.Самадованинг “Дарс таҳлиллари ва унинг илмий дидатик асослари” номли илмий изланишларида, П.Юсупова, Ф.Р.Қодироваларнинг ўқув қўлланмаларида, И.В.Грошеванинг “Кузатиш ва баҳолаш” номли методик қўлланмасида ўз аксини топган.

Хорижда А.И.Василева, А.П.Мякинченко, Л.Н.Левашова, Ю.В.Воронина, О.А.Чернухин мақолалари ва методик тавсиялари орқали ёритиб берилган.

Таълим ташкилотларининг фаолияти назоратини амалга ошириш ва таълим-тарбия ишини назорат қилиш, кузатиш ва таҳлил қилиш ваколатли органлар ва масъул шахслар томонидан амалга оширилади.

Унинг асоси Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси “Мақтабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисидаги” қароридир. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонунда таълим соҳасидаги давлат назорати таълим тизимида берилаётган таълимнинг мазмуни ва сифати давлат таълим стандартларига, давлат таълим талаблари ва ўқув дастурларига, шунингдек қонун талабларига мувофиқлигини аниқлаш мақсадида амалга оширилиши белгиланган.

Давлатимизнинг таълим соҳасидаги принциплари қуйидагилардан иборат:

- таълим устуворлигининг тан олиниши;
- таълим олиш шаклини танлаш эркинлиги;
- таълим соҳасида камситишларга йўл қўйилмаслиги;
- таълим олишга доир тенг имкониятларнинг таъминланиши;
- таълим ва тарбияга миллий ҳамда умуминсоний кадриятларнинг сингдирилганлиги;
- таълим ва тарбиянинг инсонпарварлик, демократик хусусияти;
- таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги;
- ўн бир йиллик таълимнинг ҳамда олти ёшдан етти ёшгача бўлган болаларни бир йил давомида умумий ўрта таълимга тайёрлашнинг мажбурийлиги;
- давлат таълим стандартлари ва давлат таълим талаблари доирасида таълим олишнинг ҳамма учун очиқлиги;
- ўқув дастурларини танлашга доир ёндашувнинг ягоналиги ва табақалаштирилганлиги;
- инсоннинг бутун ҳаёти давомида таълим олиши;
- жамиятда педагогларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг кафолатланганлиги;
- таълим тизимининг дунёвий хусусиятга эгалиги;
- билимлилик, қобилиятлилик ва истеъдоднинг рағбатлантирилиши;
- таълим тизимида давлат ва жамоат бошқарувининг уйғунлиги;
- таълим фаолияти соҳасидаги очиқлик ва шаффофлик[1].

Республикамизда таълим соҳасидаги фаолиятлар қонун дирасида ушбу принципларга асосланган ҳолда олиб борилади. Таълим ташкилотларида олиб борилаётган таълим сифати устидан назоратни амалга оширишда ҳам қонун билан белгиланган принципларга ҳамда назоратни амалга ошириш давомида мустақиллик, холислик, ошкоралик, шаффофлик, одиллик, даврийлик каби назорат принципларига ҳам амал қилинади[4].

Таълим ташкилотларини назорат қилишда шу жумладан мактабгача таълим ташкилотларида таълим сифати устидан назоратни амалга оширишда Таълим инспекциясига, таълим соҳасидаги ваколатли давлат бошқаруви органлари кўмаклашади[3].

Таълим ташкилотлари томонидан берилаётган таълимнинг мазмуни ва сифати таълим тўғрисидаги қонун ҳужжатларига номувофиқлиги ёки таълим олувчиларда етарли компетенцияларнинг шалланмаганлиги аниқланган ҳолларда Таълим инспекцияси номувофиқликни бартараф этиш юзасидан уларга тақдимнома киритиш ҳуқуқига эга. Аниқланган номувофиқлик бартараф этилмаган тақдирда, Таълим инспекцияси таълим ташкилотининг давлат аккредитацияси тўғрисидаги сертификатини қонун ҳужжатларига мувофиқ бекор қилишга ҳақли ҳисобланади. Бундай назоратни ўтказиш қонун билан мустаҳкамланган тартиблар асосида амалга оширилади.

Таълим сифати устидан назорат қилиш ваколатларига эга бўлмаган органлар томонидан таълим ташкилотларининг таълим сифатини, таълим жараёни ташкил этилишини, педагог ходимларининг меҳнат фаолиятини, таълим олувчиларнинг ўзлаштиришини текширишга ва бошқа тартибдаги назоратларни амалга оширишга йўл қўйилмайди. Бу каби назоратларни ташқи назорат деб юритилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисидаги” қарорига асосан, мақтабгача таълим учун белгиланган Давлат стандарти талабларига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширишнинг мақсади — давлат стандартида белгиланган талабларни бажариш даражасини аниқлаш, зарур чора-тадбирларни амалга ошириш асосида таълим-тарбия сифатини таъминлашдан иборат[3].

Мақтабгача таълим ташкилотларида давлат стандарти талабларига риоя этилиши устидан назорат Ўзбекистон Республикаси тегишли таълим вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан қуйидагича амалга оширилади:

илк ва мақтабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари ижроси;

мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат ўқув дастурини бажарилиши ҳолати;

давлат мақтабгача таълим ташкилотларида тўлақонли ва хавфсиз овқатлантиришни ташкил этишга бўлган гигиеник талабларга риоя этилиши;

давлат мақтабгача таълим ташкилотларини қуришда идоровий қурилиш меъёрларига риоя этилиши;

давлат мақтабгача таълим ташкилотларини ўйинлар тўплами, ўйинчоқлар, мебель, жиҳозлар ва бошқа техник воситалар билан жиҳозлаш;

давлат мақтабгача таълим ташкилотларида ёнғин хавфсизлигини таъминлашга қўйиладиган талабларига риоя этилиши назорат қилиб борилади[6].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 декабрдаги “Мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисидаги” 802 –сонли қарорига мувофиқ, давлат мақтабгача таълим ташкилотларида таълим сифатини назорат қилиш тўрт турдаги назоратлар орқали амалга оширилади.

Назоратнинг биринчи тури ички назорат ҳисобланади. Ички назорат — давлат мактабгача таълим ташкилоти раҳбари ҳамда мактабгача таълимни бошқариш бўйича юқори турувчи туман (шаҳар) бўлимлар ҳамда вилоятлар ва Тошкент шаҳар таълим бошқармалари томонидан амалга оширилади.

Назоратнинг иккинчи тури ташқи назорат — қонун ҳужжатларида белгиланган давлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини текшириш ваколатига эга бўлган давлат органлари ва ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

Назоратнинг учинчи тури жамоатчилик назорати — маҳалла ва қишлоқ фуқаролар йиғинларида ташкил этиладиган жамоатчилик комиссияси томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

Назоратнинг тўртинчи тури миллий ва халқаро даражада баҳолаш — ҳукуматнинг тегишли қарори ҳамда халқаро шартномалар талаблари асосида мактабгача таълим бошқаруви органлари, бошқа ташкилотлар, жумладан, халқаро ташкилотлар ҳамкорлигида амалга оширилади[3].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациясидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида” ги қарорига асосан, таълим ташкилотлари шу жумладан, мактабгача таълим ташкилотларини ҳам аттестация ва давлат аккредитациясидан ўтказиш мақсадида назоратлар амалга оширилади. Ушбу қарорга мувофиқ таълим ташкилотларининг таълим сифатига бўлган ҳисобдорлигини оширишга ва ҳар бир таълим ташкилотида таълим сифатини аниқлашга йўналтирилган ички ва ташқи баҳолаш ўтказилади. Ички баҳолаш бу ўзини ўзи баҳолаш ҳисобланиб, таълим ташкилотлари томонидан таълим фаолиятини аккредитация кўрсаткичлари ва мезонлари асосида ўзини ўзи баҳолаш жараёнидир. Унинг натижаси асосида таълим ташкилотининг ички баҳолаш ҳисоботи тузилади.

Ички баҳолашнинг асосий мақсади, ташкилотни ташқи баҳолашдан ўтказишга тайёрлашдан иборат. Ички баҳолаш жараёнида ташкилот фаолияти аттестация кўрсаткичлари ва мезонлари асосида баҳоланиб, таълим сифати ва мазмунининг давлат талабларига мувофиқлиги 4 та йўналиш, 7 та соҳа, 19 та стандарт ва 62 та индикатор асосида ўрганилади[6]. Аниқланган мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш чоралари кўрилади ва ташкилот учун камчиликларни бартараф этиш йўл харитаси тузилади. Йўл харитасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш муддатлари ва унга масъул бўлган шахслар белгиланади ва бартараф этилади. Қарорга асосан, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини ички баҳолаш жараёни ташкилот педагогик кенгашининг қарори асосида ташкилот раҳбарининг буйруғи билан ташкил этиладиган ички баҳолаш комиссияси томонидан амалга оширилади. Педагогик кенгашининг қарори асосида ички баҳолаш комиссиясининг таркиби 9 нафардан кам бўлмаган таркибда шакллантирилади.

Комиссияга методист, хўжалик мудир, касабга уюшмаси раиси, психолог, тажрибали педагог ходимлар, ташкилот Кузатув кенгаши аъзолари, маҳалла фуқаролар йиғини вакили ва бошқа мактабгача таълим ташкилотларидан тажрибали педагог ходимлар жалб этилиши мумкин. Ташкилот раҳбари комиссия раиси вазифасини бажаради. Ташкилотни ички баҳолаш жараёнида таълим ташкилотининг охириги икки йиллик фаолияти кенг ва атрофича таҳлил қилинади қуйидаги соҳалар асосида ўрганилади:

-таълим-тарбия жараёнининг давлат талабларига мувофиқ ташкил этилганлиги;

-тарбияланувчиларнинг ривожланиш даражаси;

-таълимнинг кейинги босқичига тайёрлаш дастурларининг ижроси;

-раҳбар ва тарбиячи-педагог кадрлар салоҳияти;

-моддий-техника базасининг ҳолати ва тарбияланувчилар ривожланиши учун яратилган шароитлар;

- санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларига, эстетик талабларга риоя қилиниши ҳамда овқатлантириш сифати.

Назорат гуруҳи томонидан ички баҳолаш жараёнида таълим ташкилотда фаолият олиб бораётган барча педагогларнинг тарбияланувчилар билан олиб бораётган таълимий фаолият жараёнлари таҳлил қилинади. Ташкилот тайёрлов гуруҳидаги камида 50 фоиз тарбияланувчиларнинг ривожланиш даражаси ўрганилиб, кузатув харитасидаги натижаларга мослиги қиёсий таҳлил қилинади. Таълим ташкилотига қатнаётган болалар ота-оналарининг камида 50 фоизи билан сўровномалар олинади. Шунингдек, таълим ташкилотининг барча педагоглари билан ҳам ижтимоий сўровномалар ўтказилади. Бу сўровномалар натижалари ҳам баҳолашиб ташкилот сифатини баҳолашда ҳисобга олинади.

Кузатувчилар томонидан мактабгача таълим ташкилотининг қандай дастур билан ишлаётганлиги, тарбиячи-педагогларнинг фаолиятини режалаштириш жараёни, режаларнинг бажарилишида йиллик, ойлик, ҳафталик режаларнинг акс этирилганлиги ва мослиги, тарбиячи педагогларнинг дастурни ижодий мослаштирганлиги ҳамда интеграцияни таъминланганлиги ўрганилади. Бундан ташқари ташкилот тарбиячи-педагоглар томонидан юритилиши зарур бўлган ҳужжатларнинг амалдаги ҳужжатлар асосида мунтазам равишда юритилаётганлигини текширади, ой ва ҳафта мавзуларига мос ҳолда машғулотлар мавзуларини ишлаб чиқилганиги ҳамда режаларга мувофиқ ёзилганлиги аниқланади. Шунингдек, кузатувчилар томонидан тарбияланувчилар билан машғулот олиб борадиган тарбиячи-педагогларнинг бола ривожланишининг барча соҳаларини қамраб оладиган фаолиятларини текширади. Тажрибали ва касбий маҳоратга эга бўлган тарбиячилар болалар билан ишлашда боланинг когнитив, жисмоний, ижтимоий ва ҳиссий ривожланиш элементларини қўллашлари керак. Болалар машғулот давомида доимий равишда стол атрофида ўтирмасликлари, аксинча ўқув фаолият давомида фаол бўлишлари талаб этилади.

Мактабгача таълим ташкилотлари болаларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлайди. Ривожланишни қўллаб-қувватлаш бу - мақсадлар ва кутиладиган натижаларни режалаштириш жараёнидир. Болалар таълим дастурида кўрсатилган билим ва кўникмаларни эгаллаб олишлари натижасида, давлат талабларида белгиланган асосий компетенцияларга эга бўладилар. Мактабгача таълим ташкилотларида давлат талабларига тўлиқ жавоб берадиган дастур асосида таълим берилади. Болалар ривожланишининг 5 та асосий йўналишлари - жисмоний ривожланиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ижтимоий ва ҳиссий ривожланиш, нутқ, мулоқот, ўқиш ва ёзиш малакаларини ривожлантириш, ижодий ривожланиш соҳалари қабул қилинган бўлиб, таълим дастури ва унинг асосида режалаштирилган ва амалга оширилган таълимий фаолиятлар бола ривожланишининг барча соҳаларини интеграциялаштирилган ҳолда олиб борилишини талаб этади[5,Б.19].

Тарбиячилар ўқув фаолият давомида миллий-маданий ва тарихий кадриятларни шакллантиришга алоҳида эътибор бериб, болаларга ватанпарварлик руҳини сингдиришлари лозим. Бундай машғулотларнинг мавзулари ёки бошқа мавзули тадбирларнинг мақсади тарбиячининг иш журналида қайд этилиши талаб этилади[8,Б.247].

Ички назорат давомида таълим-тарбия жараёнининг давлат талабларига мувофиқ ташки этилганлигидан ташқари тарбияланувчиларнинг ривожланиш даражаси, таълимнинг кейинги босқичига тайёрлаш дастурининг ижроси, раҳбар ва тарбиячи педагог кадрлар салоҳияти, моддий-техника базасининг ҳолати ва тарбияланувчилар ривожланиши учун яратилган шароитларнинг ҳолати, ташкилотда Санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларига, эстетик талабларга риоя қилиниши ҳамда овқатлантириш сифати, жамаотчилик ва ота-оналар билан ўзаро ҳамкорликдаги ишлар ўрганиб чиқилади ва баҳоланади.

Мактабгача таълимда ички назорат — давлат мактабгача таълим ташкилоти раҳбари ҳамда мактабгача таълимни бошқариш бўйича юқори турувчи туман (шаҳар) мактабгача таълим бўлимлари ҳамда соҳа вазирлиги, вилоятлар таълим бошқармалари томонидан амалга оширилади.

Маълумки, мактабгача таълим тизимида таълим-тарбия жараёнини ички назорат ва таҳлил қилиш мактабгача таълим ташкилоти директори ва методистининг педагогик жамоа ишига раҳбарлик қилишнинг асосий шаклларида бири ҳисобланади[7,Б.562]. Таълим жараёнини назорат ва таҳлил қилишнинг асосий мақсади педагоглар томонидан олиб борилаётган таълим-тарбия жараёнини тўғри режалаштирилганлиги, таълим жараёнини оқилона ташкил этилганлигини ўрганиш орқали уларнинг таълим бериш методикасини яхшилаш, бу жараёндаги аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф қилиш ҳамда педагогларга керакли методик тавсияларни беришдан иборат.

Бунда назорат ва таҳлилни ўтказишда асосий мақсад камчиликларни топиш эмас балки, педагогларга ўз вақтида методик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг иш фаолиятларидаги илғор тажрибаларни ўрганиш ва оммалаштиришдан иборат бўлиши зарур.

Мактабгача таълим ташкилотларида таълим-тарбия жараёнини назорат қилиш таълим сифатини назорат қилувчи ташкилот вакиллари томонидан амалга оширилади. Бу қонун билан белгиланган. Таълим-тарбия жараёнини таҳлил қилиш деганда, педагогик фаолиятни ўрганиш ва жараённи ташкил этилишини ўрганиш, унинг ижобий ва салбий томонларини чуқур билишга асосланиб, амалий-дидактик ёрдамни ташкил этиш тушунилади[9,Б.6].

Педагогик назоратнинг моҳияти шундан иборатки, унда таълим ташкилоти раҳбарлари ёки мактабгача таълим бўлимлари мониторинг ва ишчи назорат бўлими методистлари олдиндан режалаштирилган мақсад бўйича таълим-тарбия жараёнини ҳар томонлама ўрганиб борадилар. Назоратни амалга оширишда мутахассис бўлмаган ходим кузатиш ва таҳлилни амалга оширишига йўл қўйилмаслик керак. Тўғри ташкил этилган назорат педагогларнинг энг яхши ижодий тажрибаларини аниқлашга ва уларнинг педагогик маҳоратини умумлаштириш ҳамда оммалаштиришга ёрдам беради[10,Б.195].

Мактабгача таълим ташкилотлари раҳбарлари томонидан таълим-тарбиявий фаолиятлар йиллик режага асосан ташкил этилади. Ташкилот директори томонидан таҳлиллар амалга оширилганда қуйидаги мақсадлар назарда тутилади:

- таълим-тарбиявий фаолиятнинг мазмунини давлат талабларига ва ўқув дастурига мувофиқлиги;
- машғулот материаллари режасининг мавжудлиги;
- таълимий жараёнда дидактиканинг асосий тамойилларига ва мактабгача таълим педагогикаси тамойилларига амал қилинганлиги;
- таълимий фаолиятнинг дидактик мақсадига кўра тури, таълим методлари, воситалари ва шакллари мос равишда танланганлиги;
- таълимий фаолият мақсадларининг (таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи) тўғри қўйилганлиги;
- тарбиячининг машғулотни ташкил этишга тайёргарлиги;
- бола таянч компетенциялари ва ривожланиш соҳалари компетенцияларини шакллантириш учун шарт-шароитларни яратилганлиги;
- таълимий фаолиятнинг тўғри ташкил этилиши ва баҳоланиши.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, мактабгача таълим тизимида таълим-тарбиявий жараёнларни кузатиш ва таҳлил этиш талаблари мактаб таълимига қараганда кам ўрганилган. Шунинг учун мактабгача таълим тизимида ҳам қоидаларни белгилаш ҳамда тартибга солиш соҳа педагогларини ҳимоя қилиш, зиддиятли вазиятларнинг келиб чиқишини олдини олиш, педагоглар ишига субъектив баҳо берилишидан ҳимоялаш, таълимий жараёнда педагогик этиканинг бузилишига йўл қўймаслик мақсадида ишлаб чиқилади.

Масъул шахслар томонидан олиб бориладиган назоратни ташкил этиш доимо режали амалга оширилишни талаб этади. Уни шундай ташкил этиш керакки,
у педагогларда таълимий машғулотлар жараёнида ижобий ташаббус, ўз ишига масъулият, тарбияланувчиларга нисбатан ижобий муносабат ҳамда таълимий жараёнга бўлган жавобгарлик ҳиссини уйғотсин.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ -637.-Т.: 2020 й
2. Ўзбекистон Республикасининг “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонуни ЎРҚ-595.-Т.: 2019 й
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 802- сон қарори.-Т.: 2019 й
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат таълим муассасалари ҳамда нодавлат таълим ташкилотларини аттестациядан ва давлат аккредитациядан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги 470- сон қарори.-Т.: 2019 й
5. Грошева И.В. Кузатиш ва баҳолаш. Методик қўлланма.-Т.,2020 19 б
6. Одилов А.А.Мактабгача таълим ташкилотларини аккредитациядан ўтказиш бўйича услубий қўлланма.-Т.,2020.- 17 б.
7. Қодирова Ф.Р.Мактабгача педагогика. -Т.:”Тафаккур”.2019.-562 б.
8. Содиқова Ш.Мактабгача педагогика.-Т.:”Tafakkur bo‘stoni”.2013.-247 б.
9. Сарсенбаева Р.М. Ўқув машғулотларини таҳлил қилиш методикаси.Узлуксиз таълим журнали.Т.: 2016.-№6
- 10.Файзиева М.М. Мактабгача таълим ташкилотларида таълим-тарбия жараёнини назорат қилиш техникаси. Falsafa.2022.195